

Objecção de consciência no atendimento ao aborto legal: a realidade de acadêmicos de medicina

Suzana Hausner Bustamante¹, Vitória Matarésio Gonçalves Arias¹, Júlia dos Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608470>

RESUMO:

Objetivo: Verificar a existência e os motivos da objecção de consciência ao aborto em estudantes de medicina de uma faculdade do sul do estado de Minas Gerais. Metodologia: Foram aplicados questionários aos alunos do primeiro ao sexto ano da graduação em medicina. Os questionários continham questões sociodemográficas, questões sobre a objecção de consciência, razões para objecção, seguimento do caso e acerca da formação médica. Resultados: Foram obtidas 51 respostas, com maioria de mulheres e no terceiro ano de medicina. Cerca de 30% dos alunos se declaram objetores de consciência a pelo menos uma das situações de aborto legal previstas em lei, com maior número de objetores nos casos de vítimas de violência sexual. A maior causa de objecção de consciência foi ética, sem relação significativa entre alunos com religião e alunos objetores. Nenhum dos alunos havia vivenciado o abortamento legal na prática, porém mais de 90% dos estudantes tiveram contato com o conteúdo durante aulas. 18% dos alunos não explicariam à paciente seus motivos de objecção. Conclusão: Um terço dos estudantes de medicina são objetores de consciência à realização do abortamento legal. O principal motivo para a objecção foi a religião. A objecção de consciência aumentou com o avançar da graduação, mesmo com a maioria dos estudantes recebendo conhecimentos teórico-práticos sobre o tema.

Palavras-chave: Aborto; Aborto induzido; Aborto legal; Aborto terapêutico.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP